

КАМБАҒАЛЛИК ВА УНИНГ САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537106>

Абдурахимова Ёкутой Махамматжон қизи

Тошкент давлат иқтисодиёт

университети Магистратура булими

2-курс тингловчиси

Аннотация: Мақолада камбағаллик бўйича статистик маълумотлар, камбағаллик чегараси, қишлоқ жойларидаги камбағаллик даражасини шаҳар жойларидан фарқли тарафлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: камбағаллик даражаси, камбағаллар ҳажми, ресурслар, камбағаллик чегараси.

Ўзбекистондаги камбағаллик ҳолатини ўрганиш аниқ чоратадбирларни талаб этади. Аммо шу билан бирга, биз учун муҳим томони, камбағаллик ҳолатини тўлиқ тугатиб бўлмайдиган, балки уни даражаси ва ҳажмини иложи борича камайтириш мумкин. Бу давлат ва жамиятни сиёсати ва фаолиятига мутлақо боғлиқ эмас. Бу эса жамият ва давлатга камбағалликни негатив таъсирини камайтириш бўйича чораларни доимий равишда олиб боришни тақазо этади.

Ўзбекистон учун хусусан абсолют камбағаллик концепцияси асосида камбағаллар сони, ҳолатини аниқлашда турли хил фикрлар, қарама-қарши ёндошувлар бор. Мисол, расмий манбаларга таяниб, камбағаллар сони умумий аҳолининг 13-15% ни ташкил этиши тахмин қилинади. Лекин аҳолини ўзини-ўзи баҳолашидан билиш мумкин-ки, фактлар аниқ ва шаффоф эмас. Яъни айрим аҳоли тоифалари моддий таъминланганлик жиҳатидан ўзларини камбағал ҳисобласа, айримлари айни шундай моддий таъминланганлик жиҳатидан ўзларини камбағал ҳисобламайдилар. Шунинг учун Ўзбекистондаги камбағаллик ҳолати кўп қирралик ҳолат ва уни тарқалиш масштаби турлича қабул қилинган. Бу муаммога турли қарашлар туфайли аниқ сиёсатни белгилаш, ҳамда курашиш механизмининг йўқлигидир.

Шу билан бирга, қашшоқликка қарши самарали курашиш учун одамларнинг кундалик ҳаётида дуч келадиган ва уларнинг турмуш даражасининг пастлиги ёки қашшоқлик сабаблари бўлган муаммоларни яхши билиш керак. Бундан ташқари, агар сиз аҳолининг турли

қатламларини бирлаштирилган ресурс таъминоти кўрсаткичларини ҳисоблаб чиқишга ҳаракат қилсангиз, камбағалларда бирон бир ресурс етишмаслиги манзараси янада равшанроқ бўлади ва мамлакатнинг иқтисодий ҳолатида бирон бир яхшиланиш камбағаллик ҳолатини ўз-ўзидан яхшиламаслиги аниқроқ бўлади.

Шундай қилиб, "даромадлар камбағаллиги" ни эмас, балки ҳақиқий камбағаллик билан курашиш муаммоси, бир томондан, уларни сарфлаш хусусиятлари ва бошқа томондан мавжуд ресурсларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олишдир. Ва бу бир хилликдан узоқ бўлган ҳамда ижтимоий сиёсатнинг тубдан фарқ қиладиган оқибатларини келтириб чиқарадиган камбағаллик сабабларини батафсил тушуниш зарурлигини англатади.

Ҳозирги даврда камбағаллик чегараси бир киши учун суткасига 3,2 АҚШ доллари миқдорида белгиланган. Агар бу миқдорни бир киши учун бир ойда 96 АҚШ доллар (МБ расмий курси бўйича 918 минг сўм) ташкил этишини ҳисобга олсак, Ўзбекистон оилалари ўртача сони 4,6 кишини ташкил этиши ва бу чегара бир оила учун 441,6 АҚШ (МБ расмий курси бўйича 4 млн 223 минг сўм) долларини ташкил этиши керак. Айни пайтда аҳолининг пул даромадлари билан бирга натурал даромадлари ҳам бор. Натурал даромадларни тўлиқ статистик ҳисобга олиш имконияти чекланган. Агарда аҳолининг умумий даромадлари таркибида натурал даромадлари 15-25 фоизни (асосан қишлоқ туманларида) ташкил этишини ҳисобга олсак, ўртача 4,6 кишилик оила учун натурал даромадларни пулга чақиб, ҳисобласак мос равишда (4 223 000-633 450 (15%)) 3 млн 598 минг 550 сўм ёки (4 223 000-1 055 750) 3 млн 167 250 сўмни ташкил этиши керак. Демак, Ўзбекистон камбағаллик даражасини аниқлашда жаҳон тажрибасини ҳисобга олган ҳолда ўзининг миллий камбағаллик чегарасини белгилаб олиши талаб этилади.

Давлат камбағалликка барҳам бериш чораларини кўриши зарурати нега муҳим ўрин тутишини қуйидаги бир неча сабаблар орқали кўриб олиш мумкин:

1. Биринчидан, камбағаллик жиноятчиликнинг ўсишига таъсир қилади. Шундай қилиб, жиноятчилик аҳолининг кам таъминланган қатламлари орасида кенг тарқалмоқда, улар баъзан "даромад олиш" нинг жиноий шаклларига мурожаат қиладилар.

2. Камбағалликнинг иккинчи энг муҳим салбий оқибати - бу аҳоли соғлиғининг ёмонлашиши. Ҳаётнинг паст даражаси ва даражаси паст

даромадли гуруҳларнинг соғлиғига салбий таъсир кўрсатмоқда. Балансиз ва етарли даражада овқатланмаслик, гигиена меъёрлари йўқлиги, кам таъминланган фуқароларга тиббий хизматни ўз вақтида олиш ёки самарали дори-дармонларни олишга имкон бермайдиган молиявий ресурсларнинг етишмаслиги, буларнинг барчаси кам таъминланганлар орасида касалликларнинг кўпайишига олиб келади.

3. Камбағаллик алкоголизм ва гиёҳвандликнинг ўсишига ҳам бевосита таъсир қилади. Умуман олганда, иш топишни орзу қилган ва яшаш имконияти бўлмаган одамлар ахлоқий кўрсатмаларини жуда ўзгартирадилар. Бу, ўз навбатида, турли хил девиант хатти-ҳаракатларга олиб келади, уларнинг энг жиддий шаклларида бири мастлик ва гиёҳванд моддаларни истеъмол қилишдир. Гиёҳвандликнинг кўпайиши ОИТСнинг кўпайишига ёрдам беради, чунки гиёҳвандлар орасида ОИТС юқтириш хавфи катта.

4. Камбағалликнинг юқори даражаси ҳам жамиятдаги ижтимоий кескинликнинг кучайишига сабабдир. Бу, энг аввало, ҳукуматга ишончнинг камлиги ва кам даромадли гуруҳларнинг мавжуд муаммоларини ҳал қилишга қодир эмаслиги билан боғлиқ.

5. Камбағалликнинг хавfli оқибатларидан бири бу аҳолининг умумий маълумот даражаси пасайиши. Даромадлари паст бўлган ота-оналар кўпинча ўз фарзандларини ўқиш учун зарур бўлган нарсалар билан тўлиқ таъминлай олмайдилар: ўқув қуроллари, кийим-кечак ва оддий овқатланиш. Оддий ўрта мактабларда кўплаб ўқитувчилар малакасининг пастлиги жиддий муаммо ҳисобланади.

6. Ўзбек жамиятида камбағал одамларнинг кўп бўлиши бир қатор ижтимоий-демографик оқибатларга олиб келиши мумкин. Улар орасида, биринчи навбатда, меҳнатга лаёқатли аҳолининг қишлоқ жойлардан шаҳарларга ўз-ўзидан кўчиб кетиши. Ҳозирда ушбу тенденция намоён бўлмоқда.

Бундай ички миграциянинг асосий сабабларидан бири қишлоқ жойларида иш ўринларининг етишмаслиги.

Бугунги кунда камбағаллик муаммоси ўзбек жамиятининг қуйидаги қатламлари учун энг долзарбдир:

Қишлоқ аҳолиси, шунингдек, асосан саноат муносабатлари соҳасидан ташқарида бўлган аҳолининг айрим қатламлари, айниқса, қариялар, ногиронлар, ишсизлар. Бундан ташқари, кам таъминланганлик катта оилаларнинг катта қисмига жиддий таъсир кўрсатди. Умуман олганда,

қишлоқ жойларида камбағаллик муаммоси шаҳарларга қараганда анча кескин. Аҳоли жон бошига пул даромадлари қишлоқ жойлардаги шаҳарларга нисбатан деярли 2 баравар кам. Қишлоқ жойларидаги ишсизлик муаммоси қисман хусусий уй шароитида иш билан таъминланади, аммо қишлоқ уй хўжалиқларининг мавжудлиги нисбатан паст пул даромадларини қоплай олмайди ва шу сабабли қишлоқда камбағаллик муаммосини ҳал қила олмайди.

Жуда қийин вазиятда бўлган нафақахўрлар ва ногиронлар ҳам чекланган ижтимоий нафақа: пенсия ёки ногиронлик нафақаси бўйича яшашади.

1-жадвал

Кўрсаткичлар	2016	2017	2018	2019
Ўртача ойлик нафақа				
Сўмда	494,2	556,8	640,5	701,7
АҚШ долларларида	164,0	98,1**	78,0	78,7
Минимал нафақа				

Сўмда	292,9	336,9	396,5	436,2
АҚШ долларида	97,1	59,4	48,2	49,0

Ўзбекистонда ўртача ойлик нафақалар ва минимал нафақаларнинг динамикаси: 2016-2019 йиллар

*Манба: Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотлари
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Электрон манба:
<https://kun.uz/ru/news/2020/02/27/mirziyoyev-sokrashcheniye-bednosti-ne-oznachayet-povysheniya-razmerov-zarplaty>.
2. Бекназаров Т. Жиззахда камбағалликни қисқартириш бўйича қандай ишлар амалга оширилмоқда? Электрон манба:
<http://jizzax.uz/4406-zhizzahda-kambaallikni-isartirish-byicha-anday-ishlar-amalga-oshirilmoda.html>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 мартдаги ПФ-5975-сон Фармони.
4. Россия и страны мира. 2010. Стат.сб. / Росстат. – М., 2010.
5. Доклад о развитии человека 2006. Что кроется за нехваткой воды: власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов / Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2006.